

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SINTAKTIK ELEMENTLARNI
SHAKLLANTIRISH METODIKASI**

Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna

Annotatsiya: Tezisdagi boshlang'ich sinflarda matn ustida ishlash nazariy va pedagogik jihatdan asoslanadi. Talabalarning matn ustida ishlashini rivojlantirish jarayoniga texnologik yondashuv, uni o'quv jarayoniga qo'llashning innovatsion shakllari, vositalari va usullari ishlab chiqildi, uslubiy tavsiyalar berildi.

Tayanch so'zlar: boshlang'ich ta'lim, sintaktik elementlar, bosh bo'laklar, ikkinchi darajali bo'laklar, ega, metod, dars, ta'limiy o'yinlar, ta'limiy vositalar, kesim, obrazli ifoda, to'ldiruvchi, hol, aniqlovchi, muammoli ta'lim.

Annotation: In thesis, the work on the text in the elementary classes is theoretically and pedagogically justified. A technological approach to the process of developing students' work on the text, innovative forms, tools and methods of its application to the educational process were developed, and methodological recommendations were given.

Key words: elementary education, syntactic elements, head pieces, secondary pieces, ega, method, lesson, educational games, educational tools, cross section, figurative expression, complement, case, determinant, problematic education.

Tezis obyekti. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sintaktik elementlarni shakllantirish metodikasi.

Tezisning maqsadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sintaktik elementlarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish uchun tavsiyalar ishlab chiqish.

Olingan natijalar va ularning yangiligi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sintaktik elementlarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish uchun tavsiyalar. Boshlang'ich sinflarda sintaktik elementlarni shakllantirish metodikasi mavzusida yozilgan bo'lib, magistrlik dissertatsiyasi interfaol usullar va ularning ta'limdagi ahamiyati va qo'llash masalalari asoslab berildi; ona tili va o'qish savodxonligi

darslarida samarali metod va usullarini tanlay bilish hozirgi kun tilshunoslik ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifa ekanligi asoslandi; O'quvchilarda sintaktik elementlar, gap bo'laklariga oid bilimlarni shakllantirishni savod o'rgatish davridanoq boshlash o'quvchilarda kichik shakldagi ega va kesimdan tashkil topgan gaplar o'rgatiladi.

Amaliy ahamiyati: shundan iboratki, unda berilgan nazariy-metodik tavsiyalardan maktab boshlang'ich sinf o'qituvchilari, jumladan talabalar o'z kasbiy mahoratini oshirishda foydalanishlari mumkin.

Qo'llash sohasi: Boshlang'ich sinflarda va oliy o'quv yurtlarida

application to the educational process were developed, and methodological recommendations were given.

KIRISH. Turkiyshunoslikda matn masalasi birinchi o'laroq o'tgan asr 70-yillarining boshida taniqli tatar tilshunosi M.Zakiev tomonidan qo'yilgan. Dastlab u bog'li nutqni mustaqil gaplar o'rtasidagi aloqani o'rganmasdan tadqiq etib bo'lmasligini, chunki bog'li nutq hamisha turli usullar bilan o'zaro bog'langan gaplar zanjiridan iborat bo'lishini, shunga ko'ra bog'li nutqda gapdan yirik va murakkab bo'lgan “murakkab sintaktik butunlik” deb ataladigan birliklar ajratilishini (ular abzatsning qismi, abzats, yaxlit bob, ba'zan hatto yaxlit asar va sh.k.ga teng bo'lishini) ta'kidlaydi va yozadi: “Bog'li nutqda murakkab sintaktik butunlikni ajratish sof metodik maqsadni nazarda tutadi; u nutqning asosiy birligi bo'la olmaydi va boz ustiga gapga qarama-qarshi qo'yilishi mumkin emas”.[1] 10-bet.

O'quvchilar qanchalik ko'p matn o'qisa va tinglasa, shunchalik mohir kitobxon bo'lib yetishadi va muntazam kitob o'qishga odatlanadi. Shu bilan birga o'quvchilar turli matnlar bilan ishlashni o'rganadi.

O'quvchilar o'qiydigan matnlar quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- birgalikda o'qish usuli (o'quvchilar matnning qismlarini navbatma-navbat o'qiydi, shu tariqa sinfdagi barcha o'quvchilar o'qish jarayoniga jalb etiladi), juftlikda o'qish usuli, ovoz chiqarmay o'qish usuli;

- o'quvchilar matn haqida o'zaro suhbatlashadi;

- taqqoslovchi, tasvirlovchi, ishontiruvchi, biografik badiiy va informativ matnlarni farqlash va tahlil qilish;

- matn asosida tinglab va o‘qib tushunishni barcha til ko‘nikmalari va amaliy topshiriqlar orqali mustahkamlash.[2]

XX asrning 60-yillarida yaratilgan maktab dasturida kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda shakllantiriladigan matn ustida ishlash ko‘nikmalari belgilab berildi, shuningdek, 1-4-sinflarda o‘qish malakasiga qo‘yilgan talablar ancha aniq ajratildi. XX asrning 70-yillari boshlarida mazmuni va metodik apparati jihatidan hayotga yaqinlashtirilgan o‘qish kitoblari yaratildi[3]83-bet. Hozirda o‘qish va ona tili darsliklarini bog‘lanib matnlar ustida tahlillar olib, bu boradagi nazariy-pedagogik va amaliy holatdan kelib chiqib tadqiqot ishi mavzusini “Boshlang‘ich sinflarda sintaktik elementlarni shakllantirish metodikasi” deb nomladik. O‘quvchilar matn mavzularida ham sintaktik elementlarni o‘rganib bormoqdalar.

Aynan sintaktik elementlar, sintaksis ustida ish olib borishgan o‘zbek pedagogik olimlaridan tilshunos G‘.Abdurahmonov, K.Qosimova, H.Ne‘matov, R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, A.G‘ulomov, M.Asqarova, S.Nazarovlarning tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etdi.

Sintaksis umumiy shakllanishi va rivojida chex (Praga lingvistik to‘garagi vakillari), nemis, fransuz, ingliz, Amerika, golland, polyak va boshqa tilshunoslik maktablari vakillarining xizmatlari dunyo tilshunosligida e‘tirof etilgan

“Sintaksis” qadimgi yunonchada tuzilma, tartib, birikma degan ma‘nini anglatadi. Sintaksis ikki ma‘noda qo‘llaniladi:

- 1.Nutq birliklarini shakllantirishning muayyan tillar uchun xosbo‘lgan vositalar majmui.

- 2.Grammatikaning so‘zlarni so‘z birikmalari va gaplarga, soda gaplarni esa qo‘shma gaplarga birikish usullarini o‘rganuvchi, so‘z birikmalari va gaplarning tuzilishi, ma‘nosi, o‘zaro ta‘sirlashuvi hamda vazifalarini tadqiq etuvchibo‘limidir.

Sintaksis termini soʻz birikmalari va gaplarni hamda ularning tilde qoʻllanishini qamrab oluvchi Grammatik qurilish maʼnosini ifodalash uchun ham ishlatiladi. Tilning grammatik qurilishida sintaksis juda katta ahamiyatga ega. Chunki uning tarkibiga bevosita kishilarning muomila, muloqat jarayonini amalga oshirishga yordam beruvchi soda gapva qoʻshma gap kabi til birliklari kiradi. Soda gap muayyan voqea-hodisani qoʻshma gap voqea-hodisalar orasidagi aloqa munosabatni ifoda etadi. Gap boʻlagi esa voqea-hodisa unsurlarining vazifalarini ifodalaydi.

Sintaksis morfologiya bilan chambarchas bogʻliqdir. Sintaksisda huddi morfologiyada boʻlgani singari soʻz asosiy birlik hisoblanadi, lekin u shakl yasalishijihatidan emas, balki soʻz shakllarining soʻz birikmasi va gaplarning tuzilishdagi ishtiroki jihatidan oʻrganiladi. Gap, gap boʻlagi, soʻzbirkimasi sintaksisning asosiy birliklaridir. Bularga keying paytlarda abzats, period, matn kabi birliklar ham kiritilmoqda. Soʻz birikmasi tobe aloqa “bogʻlanish” vositalari – moslashuv, boshqaruv yoki bitishuv yordamida ikki yoki undan ortiq mustaqil soʻzdan hosil boʻladi va faqat gaptarkibidagina amal qiladi. Gap sintaksisning markaziy birligidir. U struktursemantik qolip va nutq birligi boʻlmish fikr sifatida oʻrganiladi. Gap fikrni tashqi olam bilan aloqa tufayli yuzaga keladigan his-tuygʻularni ifodalash vositasidir. Gap bir mustaqil soʻzdan hosil boʻlishi mumkin: qorongʻulashmoqda, jimjitlik. Aksariyat hollarda esa bir necha soʻzdan hosil boʻladi. Asosan, sintetik tillar, shuningdek, analitik tillarning hususiyatlariga ega boʻlgan oʻzbek tilida gapdagi soʻzlarning bogʻlanish vositalari sifatida yordamchi soʻzlar koʻmakchilar va bogʻlovchilarni, soʻz tartibini, ohangni va boshqalarni koʻrsatishi mumkin. Sof analitik tillarda gapdagi mazkur vazifani soʻz tartibi bajaradi. Hozirgi sintaksisda mavhum Grammatik struktura sifatida gaptushunchasi hamda mazkur strukturaning nutqda aniq voqeealanishi vositalari sifatida ifoda tushunchasi faqrlanadi. Shunga muvofiq ravishta gap nazariyasi va ifoda nazariyasi ham chegaralanadi. Gap sintaksis doirasiga uni shakllantirishning usul vositalari kiradi. Ifoda sintaksis doirasiga esa gapning actual boʻlinishi vositalari hamda uning maʼno strukturasi muommolari kiradi.

Sintaksisda, shuningdek, gap bo'laklari ham o'rganiladi. Bosh bo'laklarda ega va kesimni o'rganamiz. Ikkinchi darajali bolaklarda to'ldiruvchi, aniqlovchi va holni o'rganamiz. Keying paytlarda kesm gapning asosi ekanligi, undalma, kirish so'z va kiritmalarga gapning uchinchi darajali gap bo'laklari berilish maqomi berish masalalari ham ko'tarilmoqda. Sintaksis termini, garchi aynihozirgi ma'noda bo'lmasa ham dastlab miloddan avvalhi III asrda Yunonistonda stoklar tomonidan qo'llangan. Sintaksisning ilk prinsiplarini Yunon grammatisti Apolloniy Diskol morfologik negizida, hususan, so'z turkumlari sintaksisi tarzida asoslagan. Sintaksistarixi Yevropa va rus tilshunoslarida bo'lganidek turkey tillarda, xususan, o'zbektilida ham o'ziga xos rivojlanish bosqichlaridan o'tgan. Qomusiy alloma M.Koshg'ariyning XI asrda “Javoxir unnahvi fi luga'titturk” (“Turkey tillar sintaksisi qoidalari”) asarini yaratganligi buning yorqin isbotidir. XX asrda o'zbektili sintaksisiga, qisman, sintaktik qurilishiga rus tilshunosligidagi nazariy tadqiqotlar ma'lum darajada ta'sir o'tkazgan. O'tgan asrda o'zbek tili sintaksisi sohasida Fitrat, Ayub G'ulomov, H.Abdullayev, G'Abdurahmonov, M.Asqarova, A. Nurmonov va boshqalar jiddiy tadqiqotlar olib bordilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. M.Yo'ldoshev, S.Muhamedova, M.Saparniyazov “Matn Lingvistikasi” - Toshkent-2020.-4-bet.
2. Ona tili va o'qish savodxonligi2-sinfO'qituvchilar uchun qo'llanma-Toshkent – 2022.-9-bet.
3. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev “Ona tili o'qitish metodikasi” -Toshkent «NOSIR» nashriyoti 2009.